

ISSN: 2181-4031

DOI Journal 10.56017/2181-4031

2023

ISSUE 12
DECEMBER

JOURNAL OF

FUNDAMENTAL

STUDIES

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

JOFS

IMFAKTOR

ISSN: 2181-4031
DOI Journal 10.56017/2181-4031

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

I-ЖИЛД, 12-СОҢ

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ-I, НОМЕР-12

JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

VOLUME-I, ISSUE-12

ТОШКЕНТ – 2023

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

№ 12 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.56017/2181-4031-2023-12>

Бош муҳаррир:

Тураев Б.

– фалсафа фанлари доктори, профессор

Масъул муҳаррир:

Расулова Д.

– иқтисодиёт фанлари доктори, доцент

Таҳририят аъзолари:

Каримов Б.

– тарих фанлари номзоди, доцент

Мадумаров Т.

– юридик фанлар доктори, профессор

Баҳодиров Р.

– фалсафа фанлари доктори, профессор

Ходжаметова Гулчира Илишевна

– тарих фанлари номзоди, профессор

Ҳайдаров Ўрал Ахмадович

– иқтисодиёт ф.б.ф.д (PhD), доцент

Мусаев Джамалиддин Камалович

– юридик ф.б.ф.д (PhD), доцент

Жамолдинов Хумоюн Бахтиёрбек ўғли

– юридик ф.б.ф.д (PhD), доцент в.б

Узакова Зарина Фуркатовна

– социология ф.б.ф.д (PhD), доцент

Мамадияров Дилшод Уралович

– иқтисодиёт фанлари номзоди, доцент

Тўраев Шавкат Нишонович

– фалсафа фанлари номзоди, доцент

Бердиева Гулмира Аминовна

– тарих фанлари номзоди

Гаипов Жасур Бахром ўғли

– иқтисодиёт ф.б.ф.д (PhD)

Сохибова Лола Жонибоевна

– фалсафа ф.б.ф.д (PhD)

Шарипов Дилшод Бахшиллович

– сиёсатшунос, эксперт

Содиржонов Мухриддин

Махамадаминович

– социология ф.б.ф.д (PhD)

“Фундаментал тадқиқотлар” илмий-амалий журнали 2022 йил 22 декабрь куни № 054837-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Мазкур журнал 6 та халқаро маълумотлар базаларида индексланган бўлиб, жорий йил учун **UIF 2023 = 7.5 “импакт-фактор”** кўрсаткичига эга.

Ўзбекистон Республикаси Олий таълим, фан ва инновациялар вазирлиги ҳузуридаги Олий аттестация комиссиясининг 2023 йил 24 июлдаги 01-02/1199-сонли хатига мувофиқ ушбу журналда чоп этилган мақолалар **хорижий мақолалар сифатида тан олинади.**

Саҳифаловчи\Page Maker\Верстка: Абдурахмон Хасанов

Таҳририят манзили: Тошкент шаҳар, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2/27-уй. Почта индекси 100152. Веб-сайт: www.imfaktor.uz/com

Телефон номер: +99894-410 11 55, E-mail: tahririyat@imfaktor.uz

© “IMFAKTOR Pages” илмий нашриёти, 2023 йил.

© Муаллифлар жамоаси, 2023 йил.

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

УЗАКОВА Зарина Фуркатовна

заместитель директора

*Филиал Национального исследовательского
ядерного университета МИФИ в г.Ташкенте*

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10423852>

БИОПСИХОСОЦИАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ КАК ПАРАДИГМА ИССЛЕДОВАНИЙ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛИЦ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ

АННОТАЦИЯ

Данная статья исследует междисциплинарный подход биопсихосоциальной модели в контексте инвалидности. Биопсихосоциальная модель, изначально представленная в медицинском аспекте, адаптируется к социальным перспективам для обеспечения комплексного понимания человеческих переживаний и дальнейшей жизнедеятельности в обществе.

В статье рассматриваются перспективы дальнейшего развития понимания инвалидности и приведены примеры интегративного подхода и переосмысление медицинской и социальной модели.

Ключевые слова: биопсихосоциальный подход, биомедицина, лица с инвалидностью, социосоматика, дистресс

THE BIOPSYCHOSOCIAL MODEL AS A PARADIGM FOR RESEARCH ON THE LIFE OF PEOPLE WITH DISABILITIES

ANNOTATION

This article explores the interdisciplinary approach of the biopsychosocial model in the context of disability. The biopsychosocial model, initially presented in the medical aspect, adapts to social perspectives to provide a comprehensive understanding of human experiences and further life in society.

The article discusses the prospects for further development of the understanding of disability and provides examples of an integrative approach and a rethinking of the medical and social model.

Keywords: biopsychosocial approach, biomedicine, persons with disabilities, sociosomatics, distress

БИОПСИХОИЖТИМОЙ МОДЕЛ НОГИРОНЛАРНИНГ ХАЁТИЙ ФАОЛИЯТИНИ ТАДҚИҚ ҚИЛИШ УЧУН ПАРАДИГМА СИФАТИДА

АННОТАЦИЯ

Ушбу мақола ногиронлик шароитида биопсихоижтимой моделнинг фанлараро ёндашувини ўрганган. Дастлаб тиббий жиҳатдан тақдим этилган биопсихоижтимой модел инсон тажрибалари ва жамиятдаги кейинги ҳаётни ҳар томонлама тушуниш учун ижтимой истиқболларга мослашади. Мақолада ногиронлик тушунчасини янада ривожлантириш истиқболлари муҳокама қилинади ва интеграцион ёндашув ва тиббий-ижтимой моделни қайта кўриб чиқиш мисоллари келтирилган.

Калит сўзлар: биопсихоижтимой ёндашув, биотиббӣёт, ногиронлар, социосоматика, қайғу.

С развитием самого общества содержание многих понятий, относящихся к инвалидности, существенно трансформировалось, изменились теоретические представления об их правовой сути, соответственно и такие категории, как «инвалид», «инвалидность», «ограничение жизнедеятельности» и др.

На сегодняшний день термин «инвалидность» включает в себя значительное число различных функциональных ограничений: человек может стать инвалидом вследствие физических, умственных или сенсорных дефектов, состояния здоровья либо психического заболевания [1], и соответственно актуальным становится рассмотрение данного явления с позиции междисциплинарного подхода.

Теория биопсихосоциального подхода представляет собой интегративный и многомерный подход к изучению человеческого общества, предполагая, что здоровье и поведение индивида формируются в результате взаимодействия между биологическими, психологическими и социокультурными факторам, так согласно ВОЗ, «инвалидность не представляет собой ни чисто биологическую, ни социальную концепцию, а является результатом взаимодействия состояния здоровья и окружающих и личностных факторов» [2].

В связи с этим данная уникальная теоретическая концепция ставит перед собой задачу разрушить традиционные границы между различными областями знаний, предлагая глубокий анализ социальных явлений с учетом их биологических и психологических корней.

Биопсихосоциальный подход прослеживается в работах: Э.Дюркгейма «Самоубийство» [3], согласно идее М.Фуко [4], человек считается не таким как все не в силу того, что таковым сделала его болезнь. Это происходит по причине того, что преобладающая культура общества, в котором он существует, поместила его в пространство, где общественное мнение в симбиозе с юридическим определением дееспособности и недееспособности относит его к ограниченным и опасным. И.Гофман [5] отмечает, что не физические недостатки личности, является стигмой и дизадаптации в обществе, а его восприятие, т.е. психологический аспект.

Суть биопсихосоциологии в социологическом аспекте заключается в признании того, что биологические процессы и психологические состояния оказывают существенное воздействие на социокультурные явления, и, в свою очередь, общество оказывает влияние на биологические и психические аспекты индивида. Эта взаимосвязь формирует сложную сеть взаимодействий, которая требует глубокого анализа для полного понимания функционирования общества.

В данной статье мы рассмотрим основные принципы теории биопсихосоциологии в социологическом контексте, выявляя ее вклад в современное социологическое мышление и подчеркивая важность понимания человеческого поведения как сложного и взаимосвязанного явления.

Термин "биопсихосоциальный» был впервые предложен Гринкером в 1954 году, который использовал его в психиатрии, чтобы подчеркнуть биологический аспект против психоаналитической ортодоксии [6].

Позже Джордж Энгель (1977), который представил свою концепцию биопсихосоциального подхода в журнале Science, высказался о необходимости глобального подхода к пониманию здоровья и болезни, утверждая, что важно рассматривать человека в контексте взаимосвязи его биологических, психологических и социальных аспектов.

Джордж Энгель предложил новую модель для медицины - биопсихосоциальную модель, контрастируя ее с существующей биомедицинской моделью. Признавая великие достижения в биомедицине, Энгель аргументировал, что несмотря на это, биомедицинская модель ограничена и недостаточна для многих аспектов медицинской науки и здравоохранения. Эти ограничения включают в себя неспособность учесть следующее:

- личность человека, столкнувшегося с болезнью;
- опыт, описание и отношение человека к болезни; является ли состояние по мнению самого человека или других фактически болезнью;
- уход за пациентом как личностью; для некоторых состояний, таких как шизофрения и диабет, влияние условий жизни на начало, проявление и ход болезни;
- и, наконец, сама система здравоохранения также не может быть концептуализирована исключительно в биомедицинских терминах, а, скорее, включает социальные факторы" [7].

Биопсихосоциальная модель основана на теории общих систем, в рамках которой науки организованы в иерархии систем, которая представляет собой междисциплинарную модель, утверждающую, что здоровье и благополучие человека зависят от ряда факторов: биологических, психологических и социальных.

Модель объясняет, что все три фактора равнозначно важны для здоровья и благополучия людей, и биологические факторы не могут нести единоличную ответственность за проблемы со здоровьем или благополучие. Биопсихосоциальная модель также широко известна как связь разум-тело и является важным концептом в областях психиатрии, клинической психологии, социологии и медицины.

Хотя это не является обязательным стандартом в больницах или других официальных учреждениях, многие эксперты используют его для определения курса лечения, особенно для пациентов, страдающих хроническими заболеваниями или находящихся на паллиативной помощи.

Приверженцы модели считают, что медицинское лечение пациента бесполезно, если не уделять внимание их психическому состоянию и социальным возможностям. Исследования предполагают, что пациенты, склонные к негативному мышлению, неудовлетворенности и депрессии, требуют больше времени для восстановления, чем те, кто мыслит позитивно и относительно счастлив.

Биопсихосоциальная модель также нечетко использует пример знаменитого "плацебо-эффекта", чтобы обосновать свой подход к здравоохранению - психологическое состояние пациента может вызвать физиологическое развитие в значительной степени. Эффект плацебо изучал пациентов, страдающих болезнью, которым вместо лекарств давали сахарные таблетки и говорили, что им дают мощные медикаменты, способствующие быстрому выздоровлению. Этот кажущийся чудодейственный препарат, хотя и не существовал, вызывал значительное улучшение у пациентов, которые верили, что он их вылечит, и не влиял на здоровье тех пациентов, которые считали, что никакое лекарство в мире не поможет им.

◆ Биологический аспект модели занимается изучением физиологических причин заболевания.

Однако, согласно модели, физиологические причины в одиночку недостаточны для возникновения болезни в организме, если они не сопровождаются двумя другими аспектами модели. У многих заболеваний или расстройств есть биологические факторы у их основ, такие как генетические проблемы, слабый иммунитет, гормоны и физическая травма, чтобы назвать несколько.

◆ Психологический аспект модели предполагает, что могут существовать подлежащие психические состояния, способствующие проявлению болезни. Медицинский эксперт, ориентирующийся на модель, должен выявить любые психологические проблемы, которые могут прямо или косвенно влиять на здоровье пациента, такие как депрессия, зависимость, низкое самооценка, негативное мышление и т.д. Например, депрессия или низкое самооценка сама по себе не кажется причиной проблем с печенью. Однако человек, страдающий от депрессии или имеющий низкую самооценку, более вероятно употребляет избыток алкоголя, чем тот, кто не подавлен, что, в свою очередь, приводит к проблемам с печенью.

◆ Социальный аспект биопсихосоциальной модели относится к окружающей пациента среде. Этот аспект анализирует болезни с социологической точки зрения и определяет, какие внешние факторы могли повлиять на проявление болезни у пациента. Эти внешние факторы могут быть чем угодно - от религии до экономического положения, первичных отношений, культурной среды, группы сверстников и так далее. Например, СМИ не могут быть прямо обвинены в анорексии. Однако изображение в СМИ и маркировка только тонких женщин как "красивых" может повлиять на молодую девушку, побудив ее к анорексии. (Анорексия - это расстройство, характеризующееся намеренной и крайне значительной потерей веса за счет избегания потребления пищи.)

С точки зрения социологов, каждая проблема, требующая их внимания, происходит из дисбаланса между тремя факторами, упомянутыми в биопсихосоциальной модели. Например, зависимость от алкоголя может быть объяснена биопсихосоциальной оценкой - подросток с плохим контролем над собой (психологический фактор) будет искушен употреблять алкоголь при любой возможности. Он может делать это, чтобы "вписаться" в свою группу сверстников (социальный фактор). Его зависимость неизбежно приведет к повреждению печени в конечном итоге. Для социальных работников необходимо не только изучать и анализировать проблему и симптомы, которые полностью проявляются, но также очень важно попытаться выявить любые подлежащие факторы, которые могут прямо или косвенно вызывать данную проблему.

Сегодня интегрированные системы здравоохранения, включающие врачей, психологов и социальных работников, стремительно набирают популярность. Эти интегрированные системы здравоохранения помогают выявить проблему с каждой точки зрения и таким образом определить лечение, наилучшим образом подходящее для данной проблемы.

Давно известно, что люди из более низкого социально-экономического положения имеют худшие показатели здоровья. Это связано не только с доступом к хорошему медицинскому обслуживанию, но и с тем, что все больше людей из этих слоев склонны вести себя «более рискованно» для здоровья, например, курить или плохо питаться. Однако существуют и менее очевидные способы влияния социального контекста на симптомы здоровья. Небольшая группа исследователей из Университета Колорадо, Университета Хайфы и Университета Парижа Дидро обнаружила, что женщины чувствуют меньше боли, когда держат за руку человека, которого они любят [8].

В специальном выпуске журнала "Психосоматическая медицина" Артур Клейнман и его коллеги устанавливают связи между психосоматическим исследованием и тем, что они называют "социосоматикой", в попытке проиллюстрировать природу диалектического процесса между соматическими, психическими и социальными процессами, или взаимодействием между телом, разумом и обществом.

В 1986 году Артур Клейнман из Школы медицины Гарварда ввел термин "социосоматика" в попытке переориентировать внимание в области здравоохранения на часто пренебрегаемую социальную этиологию болезней. Оспаривая привычное "психологизированное" понимание соматизации как индивидуального и интрапсихического посредничества между психологическими и физиологическими процессами, Клейнман утверждает, что более плодотворной ориентацией становится "разум-тело-в-контексте", тем самым размещая дистресс в социальном и культурном мире [9].

Таким образом, и с этих точек зрения, "социосоматика" означает:

- 1) интеграцию социального контекста во взаимодействия разум-тело;
- 2) влияние социального контекста на телесные или болезненные переживания (то есть социальное конструирование или социальный путь болезненного опыта); и
- 3) соматическую метафору социальной дисгармонии или симптоматическое выражение коллективных переживаний, таких как дистресс [10].

Следовательно, социосоматическое исследование в первую очередь является изучением социальных процессов и исследует, как здоровье, болезнь и болезнь посредничают на более широких, часто коллективных, социокультурных или политических уровнях. Таким образом, моральное, культурное, политическое, экономическое и медицинское переплетаются в сложную сеть значений, возможно, отражая оригинальное видение Джорджа Энгеля "новой" медицинской модели примерно двадцать лет назад [11].

Предполагается, что исследования, проводимые с этой так называемой социосоматической перспективой, могут помочь укрепить биопсихосоциальные аспекты здоровья, болезни и болезни [12].

В интересном социосоматическом случае изучения пуэрториканской женщины, страдающей от депрессии и семейных травм, Дженкинс и Кофреси представляют взаимосвязанный набор тем, извлеченных из рассказа пациентки (доверие, злонамеренность, нервы, страдать, эмоциональное разгружение, который раскрывает связи между соматическими и социальными процессами [13].

Эти авторы предполагают, что темы рассказа служат инструментами для создания сюжета истории женщины, который стал "символическим мостом" между нарушенными социальными отношениями и соматическим представлением. Другими словами, Дженкинс и Кофреси предполагают, что депрессивные симптомы, такие как размышления о страданиях, раздражительное настроение или суицидальные идеи, понимаются как "социальные условия дистресса" или "глобальные выражения страдания", а не как изолированный или идиосинкратический набор клинических проявлений. Таким же образом, Кирмайер и Янг выявляют средства, с помощью которых соматические симптомы могут метафорически отражать выражения социокультурного дистресса или моральных ошибок [14].

Эти авторы рассматривают эпидемиологические и антропологические данные из различных культурных перспектив и предлагают, что в зависимости от обстоятельств соматизацию можно рассматривать в рамках нескольких интерпретационных рамок, включая:

- 1) индекс болезни или расстройства;
- 2) символическое выражение интрапсихического конфликта;
- 3) идиоматическое выражение дистресса;
- 4) акт позиционирования в местном социальном мире; или
- 5) форма социального комментария или протеста. Таким образом, Кирмайер и Янг подчеркивают, что "психологизированный" подход к соматизации отражает только культурную ориентацию и что теории соматизации должны быть расширены, чтобы чаще признавать социальные значения телесного дистресса.

Теория биопсихосоциального подхода в социологическом контексте представляет собой важное направление, способствующее глубокому и всеобъемлющему пониманию социальных явлений. Исходя из принципов этой теории, можно сделать вывод, что понимание общества требует не только социокультурного, но и биологического и психологического взгляда.

В процессе анализа биопсихосоциологических аспектов социологии становится ясным, что биология и психология человека не могут быть рассмотрены в изоляции от социокультурных влияний, а социум в свою очередь формирует и модифицирует биологические и психологические особенности индивида.

Этот глубокий уровень взаимосвязей выходит за пределы традиционных подходов к социологии, позволяя увидеть человеческое общество как сложный и динамичный системный организм. Интеграция биологических, психологических и социокультурных данных открывает новые горизонты для исследования причинно-следственных связей в обществе.

Заключаясь, можно утверждать, что теория биопсихосоциальный подход в социологии предоставляет ключевые инструменты для понимания того, как физиология, психика и социум взаимодействуют и взаимообуславливают друг друга.

IQTIBOSLAR/СНОСКИ/REFERENCES

1. Стандартные правила обеспечения равных возможностей для инвалидов приняты резолюцией 48/96 Генеральной Ассамблеи от 20 декабря 1993. - С.153.
2. Инвалидность. Всемирная организация здравоохранения. Исполнительный комитет. 132 сессия. Пункт 6.5. 2012. 30 ноября//<http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/>.
3. Дюркгейм Э. Самоубийство: Социологический этюд/Пер, с фр. с сокр.; Под ред. В. А. Базарова.-М.: Мысль, 1994.— 399, [1] с.
4. Фуко М. Рождение клиники. – М.: Академический проект, 2014.
5. Гофман Ирвинг. Стигма: Заметки об управлении испорченной идентичностью. Часть 1. Стигма и социальная идентичность. Часть 2. Контроль над информацией и социальная идентичность (главы 3–6). Перевод М.С.Добряковой. <http://textarchive.ru/c-2946810.html>
6. Ghaemi SN: The rise and fall of the biopsychosocial model. Br J Psychiatry 2009; 195:3Y4
7. Engel, George L. "The need for a new medical model: a challenge for biomedicine." *Science* 196.4286 (1977): 129-136.
8. Goldstein, P., Weissman-Fogel, I., Dumas, G., & Shamay-Tsoory, S. G. (2018). Brain-to-brain coupling during handholding is associated with pain reduction. *Proceedings of the national academy of sciences*, 115(11), E2528-E2537.
9. A. Kleinman and A. E. Becker, "Sociosomatics': The Contributions of Anthropology to Psychosomatic Medicine," *Psychosomatic Medicine*, Vol. 60, No. 4, 1998, pp. 389-393.
10. A. Klienman, "A Writing at the Margin: Discourse between Anthropology and Medicine," University of California Press, Berkeley, 1995.
11. G. L. Engel, "The Need for a New Medical Model: A Challenge for Biomedicine," *Science*, Vol. 96, 1977, pp. 129-136. doi:10.1126/science.847460
12. J. D. Matarazzo, "Behavioral Health and Behavioral Medicine: Frontiers for a New Health Psychology," *American Psychologist*, Vol. 35, No. 9, 1980, pp. 807-817. doi:10.1037/0003-066X.35.9.807
13. J. H. Jenkins and N. Cofresi, "The Sociosomatic Course of Depression and Trauma: A Cultural Analysis of Suffering and Resilience in the Life of a Puerto Rican Woman," *Psychosomatic Medicine*, Vol. 60, No. 4, 1998, pp. 439-447.
14. L. J. Kirmayer and A. Young, "Culture and Somatization: Clinical, Epidemiological, and Ethnographic Perspectives," *Psychosomatic Medicine*, Vol. 60, No. 4, 1998, pp. 420-430.

ISSN: 2181-4031
DOI Journal 10.56017/2181-4031

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

I-ЖИЛД, 12-СОҢ

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ-I, НОМЕР-12

JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

VOLUME-I, ISSUE-12

«Фундаментал тадқиқотлар» электрон журнали 2022 йил 22 декабрь куни № 054837-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Муассис: «IMFAKTOR Pages» масъулияти чекланган жамияти.

Таҳририят манзили: 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55

Эл. почта: tahririyat@imfaktor.uz

Веб-сайт: www.imfaktor.uz